

Analysis of OpenAlex Topics in the field of
'Agricultural and Biological Sciences'

Alexi Thibault-Jutras

Flavia Camargo

Megan Payne

Yohann Cottin

School of Information Studies (ÉSIS)
University of Ottawa
ISI 5302: Knowledge Organization
Fall 2025

Taught by Dr. Stefanie Haustein
Teaching assistant: Chantal Ripp

Table of Contents

Résumé.....	3
Abstract	3
Introduction	4
1. Literature review and environmental scan	4
2. Evaluation of the classification system.....	5
2.1 Quantitative analysis of the classification system	5
2.1.1 Keywords Analysis	8
2.1.2 Interoperability with SKOS Concepts.....	9
2.2 Évaluation qualitative du système de classification	9
2.2.1 Évaluation.....	10
2.2.2 Recommandations et rétrospective	14
3. Evaluation of Indexing	17
3.1 Indexing evaluation: methodology.....	17
3.2 Indexing evaluation : main findings.....	17
3.3 Indexing evaluation : recommendations.....	19
Conclusion.....	21
References.....	23
Appendix A: Works Used in the Evaluation of Indexing	25
Appendix B: Sankey Diagram on the interoperability between the OpenAlex Topics and the SKOS Concepts	30

Résumé

Ce rapport évalue les Topics de OpenAlex en se concentrant sur le domaine des « Agricultural and Biological Sciences ». À l'aide de méthodes qualitatives et quantitatives, l'analyse examine la répartition des 235 Topics au-travers des 11 sous-domaines, la cohérence et la qualité du système de classification, ainsi que la précision de l'indexation. Les principales conclusions révèlent une répartition inégale des topics, des incohérences dans la granularité et l'alignement sémantique, ainsi que des thèmes redondants ou mal classés. Après avoir évalué le processus d'indexation à partir d'un échantillon de 60 ouvrages ou 'works', les résultats ont montré un taux de réussite de l'indexation de 60 %, avec des erreurs liées à des problèmes de classification linguistique, à des emplacements géographiques ou à des thèmes non pertinents. Les recommandations comprennent la redistribution des 'topics' entre les sous-domaines, l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé, la suppression des entités géographiques des étiquettes de 'topics' et l'amélioration de l'indexation linguistique. Bien que les Topics de OpenAlex soient plus efficaces que les Concepts, des améliorations supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la qualité de la classification et la fiabilité de l'indexation.

Abstract

This report evaluates the OpenAlex Topics while focusing on the field of 'Agricultural and Biological Sciences'. Using qualitative and quantitative methods, the analysis examines the distribution of the 235 topics across 11 subfields, the coherence and quality of the classification system, and indexing accuracy. Main findings reveal uneven topic distribution, inconsistencies in granularity and semantic alignment, and redundant or misclassified topics. After evaluating the indexing process from a sample of 60 works, findings showed a 60% indexing success rate, with errors linked to language misclassification, geographic locations, or topic irrelevancy. Recommendations include redistributing the topics across the subfields, using controlled vocabulary, removing geographic entities from topic labels, and improving language indexing. While the OpenAlex Topics are more effective than the Concepts, further improvements are needed to enhance classification quality and indexing reliability.

Introduction

Même à une époque où les richesses semblent de plus en plus concentrées parmi un nombre restreint de compagnies influentes dans leur sphère respective, les consommateurs et utilisateurs ont toujours accès à d'autres alternatives. Dans le monde des bases de données bibliographiques savantes, OpenAlex, lancé en 2022 par OurResearch, constitue une alternative intéressante aux poids lourds bien établis du fait de sa gratuité, de sa couverture plus complète et de sa transparence (tant pour les ensembles de données que pour les codes utilisés). Non seulement le catalogue d'OpenAlex regroupe actuellement plus de 272,3 millions d'items ou « works » (OpenAlex, 2025), mais il permet aussi, grâce à l'intelligence artificielle ainsi qu'à l'indexage et à la classification automatisés, de créer d'innombrables types de connexions et de relations interdisciplinaires entre les « works » et de les organiser hiérarchiquement. Au cœur de cette hiérarchie se trouvaient les « concepts » qui ont été remplacés en 2024 par les « topics ». Or, l'adoption de nouveaux systèmes comme OpenAlex dépend aussi de leur qualité, laquelle fera l'objet des lignes qui suivent. Sera d'abord présenté une brève revue de littérature, puis une évaluation qualitative et quantitative du système de classification ainsi que de l'indexage. Un résumé des résultats ainsi que des recommandations concluront le tout. À noter que l'analyse porte spécifiquement sur l'un des 26 domaines, soit « Agricultural and Biological Science » qui comprend 11 sous-domaines et 235 des quelques 4500 « topics » d'OpenAlex.

1. Literature review and environmental scan

In their article comparing human to unsupervised learning subject classification in maps of science, Suominen and Toivanen evaluated the capacity of unsupervised machine learning to classify documents in an existing classification schema (2016). The authors suggest that machine learning might be better at detecting new areas of research and detecting connections that human classification may not make (Suominen & Toivanen, 2016).

OpenAlex is an open access scientific graph linking entities like authors, works and institutions to each other, which is compared to the closed access graphs Scopus and Web of Science (Priem, Piwowar & Orr, 2022). Céspedes et al. conclude that OpenAlex has a high rate of language declaration in the work entries and has more linguistic diversity than Web of Science (2025). However, it is noted that the language declarations are often inaccurate (Céspedes et al., 2025). Alperin et al. also indicate that OpenAlex has more extensive work coverage than Scopus, particularly of works not in English, but the accuracy of the metadata is also questioned (2024).

OpenAlex released whitepapers about their index of scholarly works on their website. In their publication about their classification process, the transition from Microsoft Academic Graph to OpenAlex Concepts was explained, with their focus on the ability to tag works with concepts (OpenAlex, 2024). However, there were problems noted with this legacy classification system: “they use a somewhat convoluted and unintuitive concept hierarchy; [...] there are frequent problems with polysemy and ambiguity of terms; [...] Concepts are static and do not change with real-world trends.” (OpenAlex, 2024) The current topics classification system uses machine learning to classify works, by using a combination of metadata and citations to establish clusters of works (OpenAlex, 2024). It is noted that this automatic classification struggles to classify works that are not in English, and in indexing works where the citations come from works with a different subject (OpenAlex, 2024).

2. Evaluation of the classification system

2.1 Quantitative analysis of the classification system

Under the domain ‘Life Sciences’, the field labelled ‘Agricultural and Biological Sciences’ includes 11 subfields and draws 235 topics. Of those subfields, ‘Plant Science’ has the most topics with a total of 90, or 38% of the total count. Then, the subfields ‘Ecology, Evolution, Behavior and Systematics’ and ‘Food Science’ include respectively 33 and 32 topics (14% and 13.6%), followed by ‘General Agricultural and Biological Sciences’ with 20 topics (8.5%). On the other hand, ‘Horticulture’ has only one topic. At large, this trend

represents an uneven distribution across the subfields and a dichotomy between the largest and the smallest subfields.

Figure 1. Treemap Representation on the Number of Topics across the Subfields

In terms of work-count, the entire field contains a set of 11,070,501 works. Most works are articles for a total count of 8,987,000 results (as of Oct. 2025). Across the distribution graph as seen in Figure 2, the topics that have the most works in the top 10 are from the subfields of 'Ecology, Evolution, Behavior and Systematics', 'Plant Science', and 'Animal Science and Zoology'. In other words, 2/3 of the works have been indexed in 3 subfields out of 11. Across the topics, the uneven distribution is also noticeable: of the 11 million works in this field, 20% have been indexed in the top 15 topics. Further, the cumulative median is 55; meaning that 50% of the works have been indexed to the top 55 topics and the other 50% is spanned across the remaining 180 topics. While considering the extremes (maximum and minimum count) of the distribution graph, a huge gap is noticeable between the topic of 'Agriculture and Rural Development Research', which has a work count of over 300,000, while the smallest topic, labelled 'Linguistic and Cultural Studies', has a work count of just under 2,000.

Figure 2. Distribution of the Number of Works per Topic

Interestingly, by overlapping the percentage of topics per subfield to the percentage of works per subfield, as seen in Figure 3, a positive correlation can be identified. This correlation seems to confirm the clustering system being used to identify and create each of the topics, as explained in the OpenAlex Topic Classification Whitepaper (OpenAlex, 2024, p. 4-5). By dividing the number of works per subfield by the number of topics per subfield, we can obtain an average of 46,037 works per topic.

Figure 3. Correlation between Topics per subfield and Works per Subfield

2.1.1 Keywords Analysis

On a more granular level, a keyword analysis has been performed for each topic. Of the 2350 keywords used across the topics, 1681 unique terms were used. Both 'Climate Change' and 'Sustainability' are the most used for a total of 22 times, closely followed by 'Food Security' for 21 times. Then, about 14 terms have been used between 10 and 14 times: 'Antioxidant Activity'. 'Phylogeny', 'Sustainable Agriculture', Biogeography', 'Biodiversity', 'Antioxidant', 'taxonomy', 'Environmental Impact', 'Genetic Diversity', 'Agriculture', 'Invasive Species', 'Food Safety', 'Rural Development', 'Medicinal Plants'. Of all those 17 terms, they apply to the 'Agricultural and Biological Sciences', to which this field is labelled. However, the top 2 terms, 'Climate Change' and 'Sustainability', may be used and found in many other contexts, not specifically to this field, along with other terms being used in this field to a lower rate, such as (non-exhaustive list): 'Policy', 'Innovation', 'Public Health', 'Marker Development', 'Cancer', or 'Gender equality'. As displayed in the Sankey diagram below, the top 15 keywords that are the most used are present in each of the 11 subfields for a total of 213 times. The subfield 'Ecology, Evolution, Behavior and Systematics' has a total count of 10 unique keywords that are being used 54 times. The subfield 'Plant Science' has a total count of 14 unique keywords being used 53 times. The subfield 'General Agricultural and Biological Sciences' has 7 unique keywords that are being used 36 times.

Figure 4. Sankey Diagram of the Top 15 Keywords most used across the field in relation with the respective subfields

2.1.2 Interoperability with SKOS Concepts

The goal in this section was to compare if there was any correlation between the OpenAlex Topics and the SKOS Concepts (UNESCO nomenclature for fields of science and technology). Because the topics in the subfield of 'Agricultural and Biological Sciences' cover a broad range, it made sense to use two distinct SKOS concepts that are 'Life Sciences' and 'Agricultural Sciences'. By doing so, the narrower concepts and sub-concepts would cover most of the topics present in the OpenAlex field. Furthermore, it had been quickly noted that the labels of the topics cannot translate well to another schema because of their distinctive names. However, the keywords that are being used in each of the topic are rather common. Therefore, the use of those keywords to compare to another system for studying the interoperability was prevalent. The method used here was to take all 1681 unique keywords across all the topics of this field and to compare them directly to the 280 SKOS specific concepts from the two generic concepts, 'Life Sciences' and 'Agricultural Sciences'. By using XLOOKUP in Excel, we could retrieve the OpenAlex topics whose keywords matched the SKOS specific concepts. The results are displayed in the Sankey diagram provided in [Appendix B](#). A total of 56 OpenAlex Topics were identified to have a correlation to 24 SKOS specific concepts. Some topics seem to have a strong correlation to a specific concept such as the topic of 'Lichen and fungal ecology' and the concept of 'Fungi'. However, some topics may be covered in multiple concepts. For example, the topic of 'Aquatic life and conservation' seems to correlate with 3 concepts: 'Management', 'Conservation', and 'Reproduction'.

2.2 Évaluation qualitative du système de classification

L'analyse qualitative repose sur une revue (lecture et annotations) du classeur Excel « OpenAlex topic mapping table » (OpenAlex, 2025) regroupant les « topics » du domaine évalué, processus permettant d'avoir une vue d'ensemble complète. La première phase de l'analyse se structure autour des 11 « subfields » que comprends « Agricultural and Biological Sciences » ainsi que des éléments qui les composent (soit les « topics » « keywords », « summary » et « wikidata definition »). Les 235 topics et leurs éléments sous-jacents seront évalués à partir du même ensemble de critères, notamment : la cohérence de ces éléments entre eux, leur portée et pertinence sémantique (entre autres par rapport à leur « subfield » respectif), l'alignement hiérarchique de cet ensemble, ainsi que la « couverture » des topics, soit leur degré de redondance et/ou de manques à combler (« gaps »). Un tableau récapitulatif composé d'exemples concrets résume les principaux constats décrits ci-bas.

Une deuxième phase d'analyse consistera en quelques recommandations à la lumière des critiques exposées dans la première phase. Reconnaisant que l'analyse est strictement circonscrite à un seul des 26 « fields » d'OpenAlex, il serait risqué d'extrapoler les conclusions à l'ensemble du système de classification. En partie pour pallier cette limitation, la conclusion du rapport incorporera une brève comparaison avec trois études similaires menées en 2023 soit avant qu'OpenAlex transitionne des « concepts » aux « topics », l'idée étant de dégager une meilleure compréhension de l'évolution des enjeux.

Enfin, nous émettons l'hypothèse préliminaire que malgré une complémentarité évidente et un chevauchement inévitable entre l'agriculture et la biologie, les regrouper comporte non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients. En effet, même si l'agriculture peut être perçue comme plus étroite et reposant sur la biologie, elle contient aussi, au contraire de la biologie, certaines dimensions allant au-delà des « Life Sciences » (soit le « domain » sous lequel le field étudié est classé). Pensons par exemple aux aspects techniques, politiques, et socio-économiques qui sont à première vue plus importants dans l'agriculture que dans la biologie même si, d'un autre côté, une bonne partie de ce en quoi consiste l'agriculture tombe effectivement sous le domaine plus large de la biologie. L'analyse qualitative se terminera par un retour sur cette hypothèse initiale.

2.2.1 Évaluation

Dans un premier temps, examinons si les 11 subfields couvrent bien le field. Du côté biologie, la vie animale et végétale semble bien couverte, mais deux dimensions absentes sautent aux yeux ; la biologie à petite échelle (cellulaire, microbienne, génétique, etc.) et la biologie humaine. Or ceci est explicable par le fait que ces dimensions se retrouvent dans d'autres fields d'OpenAlex, notamment « Biochemistry, Genetics and Molecular Biology », « Immunology and microbiology » et « Medecine ». Du côté agriculture, les dimensions politiques, socio-économiques et techniques ne font explicitement partie d'aucun des 11 subfields. Cependant, elles sont l'objet de quelques topics compris sous le subfield « General agricultural and biological sciences », qui, à première vue, est disparate et moins précis comparativement aux autres subfields. Bref, à un haut niveau, la sélection des subfields semble convenable, ce qui nous amène au cœur de l'analyse ; les « topics ».

D'emblée, une problématique omniprésente et documentée dans le tableau récapitulatif (voir enjeux 1 et 2) est celui du degré très variable de spécificité des topics. Dans la majorité des subfields, des topics très larges côtoient des topics très granulaires. Dans la première situation, la portée de certains topics dépasse carrément celle du subfield auxquels ils appartiennent. Dans la seconde, des topics sont notamment dédiés à une seule

espèce (animale ou végétale) ou à une seule région géographique, alors que d'autres topics de portée plus appropriée englobent déjà ces entités ou sous-catégories plus précises. Ceci mène à des empiètements, à des dédoublements et à des incohérences hiérarchiques.

Un autre problème répandu concerne l'alignement entre les topics et leurs éléments sous-jacents (voir enjeu 3). En effet, chaque subfield comporte des problèmes de concordance entre la portée de certains topics versus les mots clés et la description qui lui sont associés. À noter que dans la majorité des cas où ce phénomène a été observé, le topic semble à première vue assez ouvert/large, mais la description et les mots-clés associés sont significativement plus restreints.

Dans le même ordre d'idées, la cohérence de l'élément Wikidata associé à chaque topic fluctue grandement. Dans certains cas, l'élément Wikidata correspond parfaitement au topic. Dans d'autres, la concordance n'est pas exacte, mais tout de même adéquate. Or, il existe de nombreux cas (voir enjeu 4) où l'élément Wikidata est soit trop précis par rapport au topic et à sa description, soit carrément impertinent. D'autres cas ont été relevés où le lien Wikidata renvoie à une page vide (aucun article/élément sous cette expression).

Par ailleurs, il existe de nombreuses redondances entre certains topics. Cette répétitivité est parfois présente au sein d'un même subfield (voir enjeu 5), mais, le plus souvent, elle concerne des topics formulés de façon très similaire - et parfois identique - à travers différents subfields (voir enjeu 6) Dans la plupart des cas relevés, il est évident qu'un des subfields est plus approprié que l'autre/les autres.

D'un point de vue sémantique, plusieurs topics n'ont pas de relation claire avec leur subfield et sont donc mal classifiés (voir enjeu 7). Par exemple, plusieurs topics sous « Agronomy and Crop Science » concernent avant tout les animaux, alors que, par définition, le subfield se rapporte aux cultures et aux sols (Encyclopedia Britannica, s.d.). Ces topics seraient donc plus appropriés sous le subfield « Animal Science and Zoology ». Plus fréquemment, on retrouve certains topics imprécis qui, malgré leur lien avec les éléments sous-jacents, pourraient facilement être améliorés pour mieux s'aligner avec ces derniers. L'enjeu 8 présente quelques modifications proposées, d'abord par un humain (basé sur la lecture du subfield, du « cluster summary », et des mots clés associés), puis par l'IA. Une fois la suggestion humaine notée, la question suivante a été posée à l'intelligence artificielle (ChatGPT 5) pour chaque exemple : « Dans le cadre de l'évaluation d'un système de classification, proposes, à partir des mots clés et de la description du sujet ci-bas [ces éléments ont été copiés collés], le sujet le plus adapté possible pour classifier les documents

sous-jacents. Le sujet doit être court (quelques mots maximum). À titre de référence, le sous-domaine duquel le sujet fait partie est [titre du subfield] ».

Enfin, terminons par un retour au niveau des subfields. Suite à l'analyse qualitative des topics, il apparaît que deux d'entre eux sont particulièrement inadéquats (voir enjeu 9), l'un souffrant à la fois de redondance et de manques à combler (« General Agricultural and Biological Sciences »), l'autre (« Horticulture ») étant trop limité en ne comprenant qu'un seul topic, lequel pourrait très bien s'insérer dans un autre subfield. Quant au subfield « Animal Science and Zoology » il semble assez incomplet vu sa forte concentration autour des animaux d'élevage et le peu d'attention pour la biologie animale au sens plus large (quoiqu'une partie de ce domaine se retrouve sous le subfield « Ecology, Behavior, Evolution and Systematics »), si bien que, dans l'éventualité où d'autres topics n'y sont pas ajoutés, « Animal husbandry » ou « Livestock » seraient des exemples de titres plus représentatifs pour décrire le contenu de ce subfield. Cela dit, d'autres subfields sont particulièrement bien structurés. Par exemple, les topics compris sous « Insect Science » ou « Soil Science » tendent à avoir une portée appropriée et, mis ensemble, offrent une couverture solide et diversifiée. C'est aussi le cas de la plupart des topics sous « Plant Science », qui, malgré sa vaste étendue, comporte proportionnellement moins d'erreurs ou d'incohérences que la plupart des autres subfields.

Table 1. Tableau récapitulatif et exemples soutenant les principaux constats

#	Brève description de l'enjeu	Exemples de topics (et « subfields » lorsque pertinent) démontrant l'enjeu et commentaires supplémentaires
1	Grande variabilité de la portée des topics ; topics trop larges/vagues	<i>Agricultural and biological studies</i> (dans « General Agricultural and Biological Sciences »)
		<i>Food and agricultural sciences</i> (dans « Food Science »)
		<i>Plant and animal studies</i> (dans « Ecology, Evolution, Behavior and Systematics »)
		<i>Agriculture, plant science, crop science</i> (dans « Plant Science »)
2	Grande variabilité de la portée des topics ; topics trop granulaires et/ou déjà intrinsèquement compris sous d'autres topics	<i>Agriculture Market Analysis Ukraine</i>
		<i>Ziziphus Jujuba studies and applications</i>
		<i>Rabbit: nutrition, physiology, health</i>
3	Désalignement entre les topics et leurs éléments sous-jacents (mots clés, description...)	<i>Agricultural Economics and Policy</i> ; d'après les éléments sous-jacents, il est question de la European Common Agricultural Policy spécifiquement
		<i>Aquatic life and conservation</i> ; d'après les éléments sous-jacents, il est spécifiquement question des hippocampes
		<i>Food chemistry and fat analysis</i> ; d'après les éléments sous-jacents, il est spécifiquement question du cacao et de ses produits dérivés
4	Incohérence et/ou désalignement de l'élément Wikidata associé aux topics	L'élément Wikidata du topic <i>Crop yield and soil fertility</i> est « Maize production in the United States »
		L'élément Wikidata du topic <i>Pharmalogical Effect and essays</i> est « Beta2 adrenergic agonist »
		L'élément Wikidata du topic <i>Agriculture, soil, plant science</i> est « Meta analysis »
5	Répétitivité ou confusion hiérarchique de topics au sein d'un même subfield	Dans le subfield « Animal science and zoology », le topic <i>Coccidia and coccidiosis research</i> (un type d'infection) est une sous-catégorie du topic <i>Animal virus infections studies</i>
		« Food Science » comprend les topics <i>Food safety and hygiene, Food quality and safety studies, Agricultural safety and regulations, etc.</i>
		« Plant Science » comprend <i>Phytochemistry and biological activity of medicinal plants</i> et <i>Phytochemistry medicinal plant applications</i>
6	Répétitivité de topics à travers différents subfields	<i>Animal nutrition and physiology</i> (sous « Animal Science and Zoology »), <i>Animal nutrition and health</i> (sous « Plant Science »), <i>Animal health studies</i> (sous « Food Science »), etc.
		<i>Agricultural and rural development research</i> est présent à la fois sous « Ecology, Evolution, Behavior and Systematics » et sous « Forestry », en plus de plusieurs topics très similaires sous « General Agricultural and Biological Sciences »
7	Topics sémantiquement incohérents d'après leur subfield	D'après leurs définitions/descriptions, les topics comme <i>Ruminant nutrition and digestive physiology, reproductive physiology in livestock, Animal disease management and epidemiology, etc.</i> , tous classés sous le subfield « Agronomy and Crop Science », devraient être reclassés sous « Animal Science and Zoology » qui comprend déjà certains topics similaires, comme <i>Animal and nutrition physiology, Animal virus infections studies, etc.</i>
		<i>Agricultural and food sciences</i> sous « Forestry »

		<i>Agriculture and farm safety</i> sous « Plant Science »
8	Topics imprécis dont la formulation/ représentativité pourrait être améliorée	<i>Diverse educational innovation studies</i> (dans « General Agricultural and Biological Sciences »); amélioration proposée = <i>Agricultural Education</i> (humain) / <i>Agricultural Education & Experiential Learning</i> (IA)
		<i>Agricultural and biological research</i> (dans « Food Science »); amélioration proposée = <i>Nutritional compound</i> (humain) / <i>Bioactive food compounds</i> (IA)
		<i>Mining and industrial processes</i> (dans « Food Science »); amélioration proposée = <i>Food quality management</i> (humain) / <i>Food production quality control</i> (IA)
9	Structuration des subfields « General Agricultural and Biological Sciences » et « Horticulture »	<p><i>Cocoa and Sweet Potato Agronomy</i> est le seul topic sous « Horticulture »</p> <p>Outre les lacunes et disparités de « General Agricultural and Biological Sciences », les topics suivants contenu dans ce subfield sont aussi présents de façon identique/très similaire à travers plusieurs autres subfields :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plant and soil sciences</i>; il existe un subfield « Plant Science » et un subfield « Soil Science ») • <i>Fisheries and aquaculture studies</i>; (il existe un subfield « Aquatic Science ») • <i>Agricultural economics and policy / Agricultural Development</i>; le subfield « Agronomy and Crop Science » comprend le topic <i>Agricultural development and policies</i> • Etc...

2.2.2 Recommandations et rétrospective

En vertu des problématiques exposées, les recommandations principales seraient de

:

- Spécifier que certains domaines de la biologie se trouve dans d'autres fields que « Agricultural and Biological Sciences ».
- Éliminer le subfield « Horticulture » et l'intégrer comme un topic sous le subfield « Plant Science »
- Rediriger une partie des topics sous « Agronomy and Crop Science » vers « Animal Science and Zoology ».
- Retravailler de fond en comble le subfield « General Agricultural and Biological Sciences ». Il serait judicieux de supprimer les nombreux topics redondants compris dans ce subfield et renommer ce dernier de manière à couvrir les « gaps » évoqués. Les topics qui cadrent déjà dans ces « gaps » seraient ainsi conservés et de nouveaux

topics pertinents pourraient y être ajoutés. Par exemple, des idées de remplacement du subfield « General Agricultural and Biological Sciences » pourraient être « Agricultural Policies and Socio-economics » et/ou « Agricultural Technology, Machinery, and Engineering ».

- Éliminer et/ou fusionner les topics qui sont redondants et/ou dupliqués. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement de conserver une seule « version » d'un topic dans le subfield le plus approprié.
- Dans le même ordre d'idées, réfléchir à l'instauration d'un vocabulaire contrôlé au niveau des topics pour éviter les nombreuses variantes similaires de certains termes ou expressions, que ce soit au sein d'un même subfield ou à travers différents subfields. Des systèmes de classification existants et/ou des outils spécialisés pourraient être consultés pour soutenir et guider cette recommandation. Par exemple, le National Agricultural Library Thesaurus and Glossary (2022), publié par le Department of Agriculture américain.
- Préciser davantage les topics extrêmement généraux et éliminer ou généraliser davantage ceux extrêmement granulaires, par exemple en retirant les paramètres géographiques ou taxonomiques. S'il y a réellement un nombre élevé de « works » dédié à une seule espèce ou région spécifique, le(s) description(s) ou les mots clés des autres topics qui, par définition, englobent déjà le terme en question pourrait être modifié de manière à en faire mention.
- Vérifier et corriger l'alignement des topics avec leurs éléments sous-jacents pour s'assurer que leur portée respective concorde davantage. Les quelques expérimentations ciblées menées avec l'intelligence artificielle pour apporter ces corrections se sont révélées conclusives.
- Remplacer les concepts Wikidata erronés ou imprécis par d'autres termes Wikidata plus représentatifs ; en cas de doutes, prioriser l'emploi de termes plus larges (plutôt que trop spécifiques) que le topic de référence.

En ce qui a trait à l'hypothèse initiale émise quant au risque de confusion et de chevauchement important entre agriculture et biologie, elle apparaît plutôt infondée. Malgré quelques cas ambigus, la grande majorité des topics sont énoncés et décrits de manière à clairement distinguer s'ils se concentrent avant tout sur l'agriculture ou la biologie.

Bien que cette distinction soit parfois évidente au niveau du subfield (par exemple « Agronomy and Crop Science »), la plupart des subfields sont interdisciplinaires, un choix sensé. Or, même s'ils comprennent à la fois des topics se rapportant de façon prédominante à la biologie et à l'agriculture, ces derniers ont tendance à comporter des marqueurs dans leur nom et/ou leur description, notamment : « crops », « agricultural... », « farmers », etc. Là où l'hypothèse se révèle plus juste, c'est quant aux dimensions techniques, politiques, sociales et économiques (davantage présentes dans l'agriculture que de la biologie) qui se trouvent reléguées à seulement quelques topics plus ou moins pertinents sous l'insatisfaisant subfield « General Agricultural and Biological Sciences ».

Par ailleurs, rappelons que les domaines, fields et subfields définis par OpenAlex sont calqués sur la structure utilisée par Scopus (OpenAlex, 2024). Cela dit, il existe d'autres systèmes de classification, comme ceux de la [Library of Congress](#) (s.d.) et de l'[UNESCO](#) (SKOS, s.d.), qui séparent complètement agriculture (qui a son propre champ, soit « Agriculture » et « Agricultural Sciences », respectivement), alors que la biologie fait partie du champs « Science » (LCC) ou encore de multiples domaines (biologie humaine, moléculaire, animale, végétale, etc.) sous le champ des « Sciences de la vie » (UNESCO).

3. Evaluation of Indexing

3.1 Indexing evaluation: methodology

Using a weighted random sampling approach, a sample of 60 works created by Diego Kozlowski representing 10 subfields was selected to evaluate the quality of the indexing. Only one subfield, Horticulture, had been excluded from this analysis because it contains only a single topic, therefore the number of works was too small to be representative.

First, a subset of 20 works was independently coded by two coders to ensure consistency. The quality of the indexing of works was evaluated by reading the topic labels and determining if the work subject corresponded to the description of the label. This was done by accessing the metadata available about the work, both on OpenAlex and on the work's original repository. In cases where the work was not in a language that the coders could read, they used the DeepL translation tool.

Once the coders had aligned the criteria and agreed on the coding procedure, each one did another 20. Aiming for diversity at the subfield level, it was ensured that each subfield had at least 3 topics included in the analysis. If the topic label fit the work, the indexing was evaluated as accurate. In cases where a descriptor or a statement of the topic description clearly did not apply to the work, the indexing was considered not accurate.

3.2 Indexing evaluation : main findings

Through the evaluation of indexing, it was found that accuracy remains 60% across the overall set. Out of the 60 works, 36 were well indexed (relevant topic), while 24 were poorly indexed (irrelevant topic). [See Appendix A](#) with a list of all works and their indexing results.

One of the main problems identified as contributing to poor indexing occurs when the topic is tied to a specific feature, such as a geographic region or a single policy. For example, the topic 'Agricultural Economics and Policy' focuses on a European agricultural policy, while two of the works under it (#1 and #6) are from the USA and South Africa respectively. If the topic was tied to agricultural policies in general, these two works would have been evaluated as well indexed.

On the other hand, another issue identified was works that are not related to the topic, except by the geographic feature seem to be what cluster them together. For example, the topic 'Pasture and Agricultural Systems' covers the management of a specific

type of pasture in Australia. We found a work (#41) that is not related to pasture, but because it was also from Australia, it got indexed under that topic. Likewise, a work (#42) about fire protection network in Algeria was indexed under the topic 'African Botany and Ecology Studies'. It seems that the location was the only reason for indexing, because the work itself is not related to the description of the topic.

Two of the poorly indexed works were literary articles whose titles happened to include words associated with agriculture (works #2 and #11). For instance, work #2 whose title is 'A Late Winter-Early Spring Experience' has been classified under "Diverse Educational Innovations Studies", a topic that focuses on agricultural education. Although seasons are relevant to agriculture, this piece is a literary work, and the repository that hosts it labels it as 'Creative Writing' and 'Arts and Humanities'." Cross-referencing metadata from source repositories with OpenAlex's would reduce this type of misclassification.

Some works were indexed under a topic despite having little metadata to determine its aboutness. This occurred in cases where there were no abstracts or keywords, or where the title was not clearly related to the subject. For example, work #32 has no abstract or keywords, and the article itself is paywalled, so classification relies only on the title of the work. This limitation also contributed to works being incorrectly indexed.

Another relevant finding concerns the language indexing of the works. Among the 60 works, 10 of them were correctly indexed in a language other than English. Of the works labeled as English, 39 were indeed in English, while 11 were misclassified. These classification errors account for 22% of the items indexed as English, and 18.3% of the full sample of 60 works.

Figure 5. Accuracy of Language indexing in the Sample of 60 Works

OpenAlex (2024) acknowledges that testing showed that the model continued to perform poorly on languages written in non-Latin scripts. However, this limitation is not fully explained by script alone. Interestingly, as shown in Figure 5, there are works in both French and Korean (Latin and non-Latin-based alphabets) that were correctly and incorrectly indexed.

While the effort to index works in languages other than English is appreciated, OpenAlex still requires further refinement to produce accurate results in language indexing. Even though OpenAlex performs better than proprietary databases such as Web of Science and Scopus by offering a more balanced and inclusive coverage of non-English publications (Céspedes et al., 2025), further improvements are particularly needed to reduce misclassification that leads to the overrepresentation of English and underrepresentation of other languages.

Finally, we also identified a few other problems that add noise to this research system:

1. Reference-entries (for example, work #56), should not be classified as works.
2. Titles do not seem to follow any standards in OA. Work #3, for example, has the number of pages, price and ISBN as part of the title.
3. Some works' entries have dead links. Examples include works #10 and #15, whose page URLs are no longer accessible.

3.3 Indexing evaluation : recommendations

Some recommendations on how to improve the OpenAlex indexing of works include:

- Making topic labels with a similar level of granularity. This can be done by removing specific descriptors from the labels, such as a specific policy or a particular geographic location. Topics with a broader scope, such as agricultural policy rather than one specific policy, would give the classifier room to identify relevant works from different regions instead of disadvantaging them.
- Topics should only include geography when it actually matters. The examples found: works grouped together just because they came from Australia or Africa, show that some topics make location seem more important than the content itself. Adjusting the topics so geography is used only when it is central would help prevent unrelated works from being clustered just because they share a place of origin.

- Narrowing topic labels that are too generic. For example, the topic 'Agricultural and Biological Studies' is described as “This cluster of papers covers a wide range of topics in agricultural science and technology, including plant genetics, crop productivity, soil fertility, livestock breeding, food security, biotechnology, sustainable farming practices, climate change adaptation, and agroecosystem management.” (OpenAlex). A more precise label would ensure that papers within this topic are grouped by meaningful themes rather than by an expansive umbrella category.
- Requiring a minimum level of metadata (such as title, abstract, keywords) before assigning a topic and flagging works for manual review when this minimum is not met would prevent the model from relying on a weak clue like an unrelated title. This would reduce the risk of incorrect indexing.
- Ensuring that the topic title corresponds to the underlying descriptors and keywords used in the topic label.
- Cross-referencing metadata from source repositories with OpenAlex’s would improve the accuracy of indexing.
- Improving OpenAlex's non-English language indexing by enhancing the accuracy of language metadata and implementing regular quality-control processes, in line with Céspedes et al. (2025), who argue that efforts should focus on verifying and correcting metadata quality.
- Including additional subfields and topics for subject gaps, particularly in areas covering the socio-economic and political aspects of agriculture.
- Reducing noise by excluding reference-type entries from the works category, standardizing title fields to remove irrelevant information, validating links regularly to eliminate dead or outdated URLs.

Conclusion

Findings from the quantitative evaluation show an uneven distribution of the number of topics across the subfields. For example, the Top 3 subfields include most of the topics in this field, while one subfield includes only one topic. Further, the uneven distribution is noticeable on the number of works per topic and per subfield, as 2/3 of the works have been assigned under the Top 3 subfields out of 11. The clustering process that has been used to create and organize the topics is noticeable through the analysis performed.

Les résultats de l'évaluation qualitative du système de classification sont mitigés. D'un côté, il n'y a pas lieu d'imposer une refonte complète du système de classification. De l'autre, des corrections s'imposent pour le rendre plus cohérent ainsi que pour réorganiser les topics et/ou ajuster leur portée. Comment ces constats se comparent-ils avec l'exercice similaire effectué à l'ère des « concepts » ? Pour répondre à cette question, les évaluations qualitatives des rapports de Stankovic, Sun, et Wemp (2023), de Ghadie, Ingram, Jkhakha, Siemers (2023), et de Oumy, Marsh et Monir (2023) ont été passées en revue. D'emblée, l'enjeu d'expressions synonymes traités comme différentes entités, persistent des « concepts » aux « topics » d'où l'idée d'établir un vocabulaire contrôlé plus serré pour répertorier et éliminer les redondances. Cependant, la proportion de termes mal classifiés (n'ayant pas de liens pertinents avec leur niveau supérieur) ou de portée inadéquate semble être moindre avec les topics qu'avec les concepts. Cela pourrait être explicable par le plus grand nombre de niveaux et de relations hiérarchiques de l'ancien système de classification d'OpenAlex. D'ailleurs, son trop grand degré de complexité (du moins pour la qualité des résultats) a été pointé du doigt, alors que le système des topics est bien plus simple et moins granulaire, sans toutefois empêcher les « works » d'être associés à plus d'un topic. En conclusion, la structure du système de classification actuel semble effectivement meilleure que celle de son prédécesseur, mais des améliorations importantes demeurent nécessaires.

The topics use an excessive number of specific descriptors, which leads to works associated with the topic no longer relating to the description, despite being labeled as such. A reoccurring example of this is the use of geographic descriptors, like country and region names, which often acted as a hurdle to clustering works about the same subject. An example of this is topic 12033, Agricultural Economics and Policy, that focuses on a specific policy, rather than agricultural policies more broadly, "This cluster of papers focuses on the European Common Agricultural Policy (CAP) and its reform, addressing issues such as multifunctionality, sustainability, agricultural subsidies, land values, environmental policy, farm succession, and biodiversity." (OpenAlex) Removing these narrow descriptors would

help open the labels to clustering works by their subject, rather than by the narrow descriptors in question. When in doubt, the topic labels should be made broader rather than narrower.

The indexing of the language was often inaccurate, where the language of the work was indexed as English, while the linguistic content of the work was not. This could be because works will often have abstracts, keywords or other metadata elements noted in English, but the content is not in English.

References

- Alperin, J. P., Portenoy, J., Demes, K., Larivière, V., & Haustein, S. (2024). *An analysis of the suitability of OpenAlex for bibliometric analyses* (No. arXiv:2404.17663). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.17663>
- Céspedes, L., Kozłowski, D., Pradier, C., Sainte-Marie, M. H., Shokida, N. S., Benz, P., Poitras, C., Ninkov, A. B., Ebrahimi, S., Ayeni, P., Filali, S., Li, B., & Larivière, V. (2025). Evaluating the linguistic coverage of OpenAlex: An assessment of metadata accuracy and completeness. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 76(6), 884–895. <https://doi.org/10.1002/asi.24979>
- Encyclopaedia Britannica. (s.d.). *Agronomy*. Tiré de: <https://www.britannica.com/science/agronomy>
- Ghadie, Y., Ingram, F. L., Siemers, A., & Jkhakha, H. (2023). *An Evaluation of OpenAlex: Exploring the Level 0 'Geology' Concept Hierarchy*. Zenodo. Tiré de : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10215175>
- Library of Congress. (s.d.). *Library of Congress Classification Outline*. Tiré de: <https://www.loc.gov/catdir/cpsol/lcco/>
- U.S. Department of Agriculture. (2022). *NALT Full vocabulary information*. Tiré de: <https://lod.nal.usda.gov/nalt/en/>
- Oumy, A., Marsh, M., & Monir, M. (2023). *Openalex Concepts Classification: A Critical Assessment of the Concept of Psychology*. Zenodo. Tiré de : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10344561>
- OpenAI. (2025). *ChatGPT 5* (version du 15 novembre 2025 mai) [grand modèle de langage]. <https://chat.openai.com/chat>
- OpenAlex. (s.d.). *Works*. Tirée de : <https://openalex.org/works>
- OpenAlex. (2024). *OpenAlex Topic Classification Whitepaper*. Tiré de: <https://docs.google.com/document/d/1bDopkhuGieQ4F8gGNj7sEc8WSE8mvLZS/e dit#heading=h.5w2tb5fcg77r>

OpenAlex. (2024). *OpenAlex topic mapping table*. Tiré de:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v-MAq64x4YjhO7RWcB-yrKV5D_2vOOsxl4u6GBKEXY8/edit?gid=983250122#gid=983250122

Priem, J., Piwowar, H., & Orr, R. (2022, September 7). OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. *In 26th International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators (STI 2022)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6936227>

SKOS (n.d.). *UNESCO nomenclature for fields of science and technology*. <https://skos.um.es/unesco6/view.php?fmt=1>

Stankovic, S., Sun, I., & Wemp, K. (2023). *An Evaluation of OpenAlex L0 – Art*. Zenodo. Tiré de : <https://doi.org/10.5281/zenodo.10536396>

Suominen, A., & Toivanen, H. (2016). Map of science with topic modeling: Comparison of unsupervised learning and human-assigned subject classification. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(10), 2464–2476. <https://doi.org/10.1002/asi.23596>

Appendix A: Works Used in the Evaluation of Indexing

Subfield: 1100 General Agricultural and Biological Sciences					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
1	https://openalex.org/T12033	https://openalex.org/W2973609230	No	English	English
2	https://openalex.org/T12904	https://openalex.org/W2978227400	No	English	English
3	https://openalex.org/T12098	https://openalex.org/W2034551895	Yes	English	English
4	https://openalex.org/T13508	https://openalex.org/W167935251	Yes	English	English
5	https://openalex.org/T13838	https://openalex.org/W2789526922	Yes	English	English
6	https://openalex.org/T12033	https://openalex.org/W3014958687	No	English	Afrikaans
7	https://openalex.org/T14018	https://openalex.org/W2964605180	Yes	English	English
8	https://openalex.org/T12904	https://openalex.org/W4408264454	No	English	English
9	https://openalex.org/T10367	https://openalex.org/W2570062896	Yes	English	English
10	https://openalex.org/T13010	https://openalex.org/W2795426651	No	Malay	Malay
11	https://openalex.org/T14018	https://openalex.org/W2975967188	No	English	Russian
12	https://openalex.org/T11862	https://openalex.org/W3112744732	Yes	English	English
13	https://openalex.org/T13478	https://openalex.org/W3214859496	Yes	English	Indonesian
14	https://openalex.org/T13508	https://openalex.org/W4399496378	No	English	Azerbaijani
Subfield: 1102 Agronomy and Crop Science					

Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
15	https://openalex.org/T12310	https://openalex.org/W267987505	No	English	English
16	https://openalex.org/T10098	https://openalex.org/W2807507551	Yes	English	English
17	https://openalex.org/T11226	https://openalex.org/W2425914398	Yes	English	English
18	https://openalex.org/T12003	https://openalex.org/W2189160125	Yes	English	English
19	https://openalex.org/T10098	https://openalex.org/W2797495724	Yes	English	English
20	https://openalex.org/T12310	https://openalex.org/W4406471143	Yes	English	English
Subfield: 1103 Animal Science and Zoology					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
21	https://openalex.org/T12674	https://openalex.org/W2475691137	Yes	Japanese	Japanese
22	https://openalex.org/T10152	https://openalex.org/W2423350456	Yes	English	English
23	https://openalex.org/T11495	https://openalex.org/W1559453826	Yes	English	English
24	https://openalex.org/T10152	https://openalex.org/W2567676863	Yes	English	Korean
25	https://openalex.org/T10152	https://openalex.org/W3021701088	Yes	English	English
Subfield: 1104 Aquatic Science					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
26	https://openalex.org/T12319	https://openalex.org/W2317922945	Yes	English	English

27	https://openalex.org/T10450	https://openalex.org/W2371835211	Yes	English	English
28	https://openalex.org/T11390	https://openalex.org/W2318671878	Yes	English	Korean
29	https://openalex.org/T10450	https://openalex.org/W3117923190	Yes	English	English
30	https://openalex.org/T12319	https://openalex.org/W4388794287	Yes	English	Indonesian
Subfield: 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
31	https://openalex.org/T10487	https://openalex.org/W597292267	No	English	English
32	https://openalex.org/T10487	https://openalex.org/W4237334644	No	English	English
33	https://openalex.org/T12568	https://openalex.org/W4255415899	No	English	English
34	https://openalex.org/T12934	https://openalex.org/W4230225436	No	English	English
35	https://openalex.org/T10487	https://openalex.org/W4211142543	No	English	English
36	https://openalex.org/T10487	https://openalex.org/W3168957902	No	English	English
Subfield: 1106 Food Science					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
37	https://openalex.org/T12468	https://openalex.org/W92621554	No	English	French
38	https://openalex.org/T12385	https://openalex.org/W2418110864	No	Korean	Korean
39	https://openalex.org/T12385	https://openalex.org/W2337026154	Yes	Korean	Korean
40	https://openalex.org/T12330	https://openalex.org/W4386310798	Yes	English	English

Subfield: 1107 Forestry					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
41	https://openalex.org/T13591	https://openalex.org/W4249140456	No	English	English
42	https://openalex.org/T12630	https://openalex.org/W2922425311	No	French	French
43	https://openalex.org/T13668	https://openalex.org/W2997224851	Yes	Turkish	Turkish
Subfield: 1109 Insect Science					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
44	https://openalex.org/T12043	https://openalex.org/W2288547863	Yes	English	English
45	https://openalex.org/T10135	https://openalex.org/W1991243888	Yes	English	English
46	https://openalex.org/T11641	https://openalex.org/W2578776703	Yes	English	English
47	https://openalex.org/T11641	https://openalex.org/W2380804051	No	English	Chinese
48	https://openalex.org/T10135	https://openalex.org/W4405120980	Yes	English	Russian
Subfield: 1110 Plant Science					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
49	https://openalex.org/T11796	https://openalex.org/W2916646599	No	English	English
50	https://openalex.org/T12618	https://openalex.org/W616315521	Yes	English	English
51	https://openalex.org/T13246	https://openalex.org/W854727419	Yes	English	English

52	https://openalex.org/T11796	https://openalex.org/W4313856153	No	French	French
53	https://openalex.org/T12618	https://openalex.org/W2776554259	Yes	English	Croatian
54	https://openalex.org/T12618	https://openalex.org/W185207250	Yes	English	English
55	https://openalex.org/T13246	https://openalex.org/W319697336	No	Polish	Polish
56	https://openalex.org/T12618	https://openalex.org/W4247971178	No	English	English
57	https://openalex.org/T11796	https://openalex.org/W4293210384	Yes	German	German
Subfield: 1111 Soil Science					
Work #	Topic	Work	Relevant indexing	Indexed Language	Correct Language
58	https://openalex.org/T10889	https://openalex.org/W79571060	Yes	English	English
59	https://openalex.org/T12792	https://openalex.org/W2989797264	Yes	Portuguese	Portuguese
60	https://openalex.org/T11789	https://openalex.org/W4360986341	No	English	English

Appendix B: Sankey Diagram on the interoperability between the OpenAlex Topics and the SKOS Concepts

